

Verisav Semantische Vokabulare

RDF/OWL-Standardisierung für Digitale Produktpässe und After-Sales-Service-Automatisierung

Technischer Bericht

Kévin Boutillier

Gründer & CEO, Verisav
E-Mail: k.boutillier@verisav.fr
ORCID: [0009-0001-0356-4421](https://orcid.org/0009-0001-0356-4421)
ISNI: [0000000529623882](https://isni.org/0000000529623882)

Organisation: Verisav
ISNI: [0000000529567091](https://isni.org/0000000529567091)
URL: <https://www.verisav.fr>

Datum: 28. Januar 2026

Zusammenfassung

Dieser technische Bericht präsentiert die Erstellung und Veröffentlichung von drei komplementären RDF/OWL-Vokabularen für das Semantic Web, die zur Standardisierung von After-Sales-Service-Daten (ASS) und Produktrückverfolgbarkeit gemäß europäischen Vorschriften entwickelt wurden:

- Verisav DPP-Vokabular** (v1.2.0) - Ein umfassendes Vokabular für Digitale Produktpässe (DPP) in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung ESPR (EU 2024/1781), die 2027 in Kraft tritt.
- Verisav RMA-Vokabular** (v1.0.0) - Standardisiert Return Merchandise Authorization (RMA) und Service-Ticket-Management-Workflows.
- Verisav WTY-Vokabular** (v1.0.0) - Ermöglicht die maschinenlesbare Darstellung von Garantien und Verträgen.

Alle drei Vokabulare sind unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenz veröffentlicht, im Linked Open Vocabularies (LOV) Registry validiert und registriert, auf W3ID persistenten URIs veröffentlicht und vollständig kompatibel mit Schema.org-Standards.

1. Einleitung

1.1 Kontext

Die europäische Verordnung zum Digitalen Produktpass (DPP) tritt 2027 in Kraft. Es besteht ein dringender Bedarf an standardisierten Vokabularen für:

- Produktlebenszyklusmanagement
- Standardisierung der After-Sales-Service-Kommunikation zwischen Verbrauchern, Einzelhändlern und Reparateuren
- Automatisierung von Entscheidungen im Zusammenhang mit Garantien und finanzieller Haftung

1.2 Ziele

Die erstellten Vokabulare zielen darauf ab:

- Standardisierte RDF/OWL-Klassen und -Eigenschaften für den After-Sales-Service-Bereich bereitzustellen
- Konformität mit der europäischen DPP-Verordnung sicherzustellen
- Interoperabilität zwischen heterogenen Systemen zu erleichtern
- Integration mit Schema.org und Semantic Web-Standards zu ermöglichen
- EU Business Wallet (EBW) und W3C Verifiable Credentials (VCDM 2.0) zu unterstützen

2. DPP-Vokabular (Digitaler Produktpass)

2.1 Technische Metadaten

Eigenschaft	Wert
Vollständiger Name	Verisav DPP-Vokabular
Namensraum	https://w3id.org/verisav/dpp#
Version	1.2.0
Veröffentlichungsdatum	23. Januar 2026
Lizenz	CC BY 4.0
Haupt-URL	https://ns.verisav.fr/dpp

2.2 Hauptmerkmale

- Produktlebenszyklusmanagement
- Garantieverfolgung und Reparaturhistorie
- EU Business Wallet (EBW) Integration
- W3C Verifiable Credentials (VCDM 2.0) Unterstützung
- GS1 Digital Link Ausrichtung (GTIN, GLN)
- United Nations Transparency Protocol (UNTP) Ausrichtung

3. RMA-Vokabular (Return Merchandise Authorization)

Eigenschaft	Wert
Vollständiger Name	Verisav RMA-Vokabular
Namensraum	https://w3id.org/verisav/rma#
Version	1.0.0
Veröffentlichungsdatum	16. Dezember 2025
Lizenz	CC BY 4.0
Haupt-URL	https://ns.verisav.fr/rma

4. WTY-Vokabular (Garantie & Verträge)

Eigenschaft	Wert
Vollständiger Name	Verisav WTY-Vokabular
Namensraum	https://w3id.org/verisav/wty#
Version	1.0.0
Veröffentlichungsdatum	16. Dezember 2025
Lizenz	CC BY 4.0
Haupt-URL	https://ns.verisav.fr/wty

5. Technische Spezifikationen Zusammenfassung

Vokabular	Klassen	Objekteigenschaften	Dateneigenschaften
DPP v1.2.0	12	28	42
RMA v1.0.0	8	24	35
WTY v1.0.0	6	19	28
Gesamt	26	71	105

6. Validierung und Registrierung

Alle Vokabulare sind:

- Im Linked Open Vocabularies (LOV) Registry validiert und registriert
- Auf W3ID persistenten URIs veröffentlicht (W3C-verwaltet)
- Vollständig kompatibel mit Schema.org-Standards

LOV-Einträge:

- DPP: <https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/dpp>
- RMA: <https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/rma>
- WTY: <https://lov.linkeddata.es/dataset/lov/vocabs/wty>

W3ID Persistente URIs:

- DPP: <https://w3id.org/verisav/dpp>
- RMA: <https://w3id.org/verisav/rma>
- WTY: <https://w3id.org/verisav/wty>

7. Eingehaltene Standards

- RDF 1.1
- OWL 2
- Schema.org

- DCAT 2.0
 - W3C Verifiable Credentials Data Model 2.0 (VCDM 2.0)
 - GS1 Digital Link
 - United Nations Transparency Protocol (UNTP)
 - EU-Verordnung ESPR (EU 2024/1781)
-

Urheberschaftserklärung

Ich, **Kévin Boutillier**, erkläre, dass ich der Hauptersteller und Betreuer der drei oben genannten RDF/OWL-Vokabulare bin. Diese Vokabulare wurden im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit als Gründer & CEO von Verisav erstellt.

Erklärungsdatum: 28. Januar 2026

Unterschrift: Kévin Boutillier

Erstellt von Verisav

<https://www.verisav.fr>